

ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ АГРОТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Максетов Мирас Вегис улы

Магистрант КГУ имени Бердаха специальности «Туризм»

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasida agroturizmning istiqbolli yo‘nalishi k o‘rib chiqilib, rivojlanish va tashkil etish xususiyatlariga ega. “Agroturizm” tushunchasiga yondashuvlar ham ko‘rib chiqiladi. Agroturizmni rivojlantirish modellari asosida (maxsus yirik va o‘rta qishloq turizm obyektlarini, qishloq turistik tarmoqlarini, davlat va xususiy qishloq xo‘jaligi obyektlarini tashkil etish va barpo etish) asoslangan tizim taklif etilmoqda.

Kalit so‘zlar. Turizm, agroturizm, turistik xizmatlar, infratuzilma, destinatsiya.

Аннотация. В статье рассматривается перспективное направление агротуризма Республики Узбекистан и имеющий особенности развития и организации. А также рассматриваются подходы к понятию «агротуризм». Предложена система организации агротуризма, базирующаяся на моделях его развития (организация и создание специальных крупных и средних сельских туристических объектов, сельских туристических сетей, государственных и частных сельскохозяйственных объектов).

Ключевые слова. Туризм, агротуризм, туристические услуги, инфраструктура, дестинация.

Annotation. The article discusses a promising direction of agrotourism in the Republic of Uzbekistan and has features of development and organization. The article discusses approaches to the concept of “agritourism”. A system for organizing agrotourism is proposed, based on models of its development (organization and creation of special large and medium-sized rural tourist facilities, rural tourist networks, public and private agricultural facilities).

Keywords. Tourism, agrotourism, tourist services, infrastructure, destination.

Мировой рынок туристских услуг представляет собой один из высокодоходных и динамично развивающихся секторов мирового хозяйства, специфику которого определяет многогранное социально-экономическое

явление – международный туризм, характеризующееся множеством определений.

Сегодня мировой рынок туристских услуг является одним из самых быстрорастущих секторов мировой экономики, который формируется под влиянием глобализационных процессов. Многие страны поняли перспективу использования возможностей монетизации турпотока. И это позволяет использовать доходы от международного туризма в качестве источника, как прямых, так и косвенных доходов государства. Доходы от туризма, посредством мультипликативного эффекта, позволяют стимулировать развитие различных отраслей, не относящихся напрямую к туристской инфраструктуре.

Страны Западной Европы и Северной Америки построили весомую часть своего благосостояния на доходах от международного туризма – мультипликативный эффект составляет от 15 до 20 % ВВП. Республика Узбекистан по этому показателю значительно отстает, хотя активно развивает туристическую сферу и вкладывается в туристическую индустрию. В настоящее время в Узбекистане уделяется особое внимание модернизации туристической индустрии, разработке и совершенствованию нормативно-правовой базы для устойчивого развития этой отрасли, организации обслуживания зарубежных гостей в соответствии с международными стандартами.

Агротуризм - это вид туризма, который предполагает временное пребывание туристов в сельской местности с целью отдыха и/или участия в сельскохозяйственных работах; сектор туристической отрасли, ориентированный на использование природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местности и ее специфики для создания комплексного туристского продукта.

Обязательное условие: средства размещения туристов, индивидуальные или специализированные, должны находиться в сельской местности или малых городах без промышленной и многоэтажной застройки.

В первую очередь от сельского туризма ожидают спокойствия и размеренности сельской жизни, чистого воздуха, тишины и натуральных продуктов, комфортных условий проживания, домашней атмосферы, приемлемых цен, ощущения близости с природой, получения новых

впечатлений, знакомства с местными традициями, возможности развлечения для детей и проведения досуга для взрослых.

В настоящее время, в связи с изменившейся экономической ситуацией в аграрном секторе, характеризующейся повышением механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства и снижением численности населения, занятого в производстве сельскохозяйственной продукции, остро встал вопрос о поиске новых видов деятельности, которые бы заменили или дополнили сельскохозяйственную деятельность.

Развитие агротуризма в территориях прекрасно решает данную задачу, поскольку именно туристическая составляющая может стать «катализатором» экономического роста села. Этому есть несколько объяснений.

Во-первых, туристическая деятельность привлекательна небольшими стартовыми инвестициями, ведь для селян, имеющих очень ограниченные средства, это практически определяющий момент.

Во-вторых, туризм - прибыльная отрасль хозяйства с высоким уровнем рентабельности, минимальным сроком окупаемости затрат, что очень важно для быстрого получения доходов.

Инновационное развитие регионов зачастую строится на базе традиционно развивающихся на определенных территориях отраслей народного хозяйства. Среди инновационных направлений, активно реализующихся в региональных туристических программах современного Узбекистана можно выделить аграрный туризм. Как туристское направление агротуризм предполагает использование сельскохозяйственных, природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности для того, чтобы создать актуальный для потребителя туристский продукт. Агро- и эко туризм - относительно молодые виды туризма. Они начали активно развиваться в мире в 60-е годы XX века и к настоящему моменту превратились в популярные виды организации досуга и отдыха. Следует учитывать, что такие виды туризма, как агро- и эко-туризм, отражают стиль жизни туристов, являясь одновременно как формой обучения, так и способом расширения связей и кругозора, в форме появления новых знакомств, культурного обмена и профессионального развития. Развитие этого вида туризма способствует укреплению экономики села, создает дополнительные рабочие места в индустрии гостеприимства, уменьшает отток местного населения в города,

повышает культурный и интеллектуальный уровень сельчан, стимулирует производство экологически чистых продуктов питания. Агротуризм также способствует возрождению и развитию национальных ремесел и промыслов, обычаев и обрядов.

Уникальная природа и богатые традиции — две главные составляющие успеха для развития агротуризма. И это в избытке присутствует в нашей стране. Несмотря на имеющиеся реальные примеры организации агро туристической деятельности, в Узбекистане в настоящее время четко не сформулирована политика в отношении развития агротуризма, а также следует констатировать практическое отсутствие нормативно-правовой базы, специально регулирующей агротуристическую деятельность. При сохраняющейся тенденции роста спроса на туристские услуги в мире и в Республике Узбекистан услуги агротуризма занимают все большее место. Это связано и с предпосылками урбанистического характера, и с ростом продолжительности отпусков, и с усилением интереса людей к путешествиям делающие сельский туризм зачастую единственно возможным способом получить полноценный отдых за весьма умеренную плату.

Развитие агротуризма поднимает экономику села, совершенствуется хозяйственная структура сел, стимулируется развитие отраслей, задействованных в индустрии гостеприимства, задействуются в экономике те села и деревни, которые ранее считались депрессивными, бесперспективными для развития других видов деятельности.

С 1 ноября 2019 года Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма начал формировать перечень сходов граждан (поселков, кишлаков, аулов, а также махаллей городов, поселков, кишлаков и аулов), обладающих наибольшим туристским потенциалом. При создании на территории таких сходов граждан не менее 20 семейных гостевых домов и оказании не менее пяти видов услуг для туристов (за исключением услуг по проживанию и/или питанию) им будет присваиваться статус «Туристская махалля», «Туристский кишлак» или «Туристский аул».

К проблемам развития агротуризма в Узбекистане можно отнести низкий уровень развития инфраструктуры в сельских поселениях и информированности деревенских жителей о возможности развития данного

вида туризма в их регионе. Но эта проблема активно решается, в том числе, и благодаря реализации грантовых программ и проектов.

Следует четко понимать, что инфраструктура – почти это наиболее чувствительная, инертная, низкодоходная и капиталоемкая сфера, особо чувствительная к рискам. Преградой для дальнейшего развития и усовершенствования территорий может стать ряд определенных проблем:

- недостаточность государственного финансирования;
- истощение природных, в том числе ландшафтных ресурсов;
- экологические риски;
- обветшание объектов инфраструктуры;
- проблема транспортной обеспеченности;
- неудовлетворение различных рекреационных потребностей жителей в пределах одной зоны;
- недостаток у населения потенциальных туристов подробной информации о существующих рекреационных зонах.

Решение вышеуказанных проблем даст мощный импульс развития агротуризма в Узбекистане. Помимо указанного влияния, следует выделить преимущества, связанные с развитием агротуризма, а именно:

1. Уменьшение воздействия эффекта сезонности;
2. Распространение туризма на новые территории;
3. Устойчивость туристского рынка;
4. Развитие инновационных процессов и технологий.

В Узбекистане очень много интересных объектов, которые могут привлечь интерес туристов. При условии реализации части представленных направлений, данный вид туризма послужит условием для представления региона в качестве престижной туристской дестинации, выступит фактором развития региональной социально-экономической системы, определив конкурентные преимущества и сформировав предпосылки для роста туристского потока, популяризации региона и повышения качества уровня жизни населения.

Использованные литературы

1. Акимова О. Е., Волков С. К. Особенности мотивации предпринимательской деятельности в сфере туризма в сельской местности // Региональная экономика: теория и практика. 2013. №40(319). С. 32-42.
2. Бадальянц С. В. Зарубежный опыт и отечественная практика развития сельского туризма // Образование и наука в современных условиях. 2015. №3. С. 184-186.
3. Волков С. К. Развитие агротуризма как фактор повышения конкурентоспособности сельской территории // Менеджмент в России и за рубежом. 2014. №3. С. 140-143.
4. Егорова Н. М. Рекреационный туризм на сельских территориях как элемент реабилитации людей с проблемами здоровья // Туризм на сельских территориях: опыт, проблемы, перспективы. 2015. С. 54-58.
5. Калмуратов Бахтияр Сейтмуратович ТЕНДЕНЦИИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА // Бюллетень науки и практики. 2021. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-i-prioritetnye-napravleniya-razvitiya-promyshlennosti-regiona> (дата обращения: 16.02.2024).
6. Хусанбоев С. Е. Перспективные направления развития агротуризма в Республике Узбекистане // Бюллетень науки и практики. 2022. Т. 8. №5. С. 476-482. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/78/56>

Research Science and
Innovation House

